
DESENVOLVIMENTO DISSIDENTE E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE: uma revisão crítica no campo educacional

José Matheus Costa dos Santos¹

Universidade Federal de Alagoas, Maceió/AL, Brasil
<https://orcid.org/0009-0001-7689-1431>
jose.matheus@ip.ufal.br

Sofia Pinheiro Pureza²

Universidade Federal de Alagoas, Maceió/AL, Brasil
<https://orcid.org/0009-0003-2859-8059>
sofiapureza@gmail.com

RESUMO

O conceito de desenvolvimento tem sido historicamente estruturado a partir de paradigmas normativos que privilegiam modelos universais de progresso, frequentemente associados a parâmetros econômicos, biomédicos e educacionais. Tais modelos tendem a invisibilizar experiências dissidentes, especialmente aquelas situadas em contextos marcados por desigualdades estruturais e pluralidade de modos de vida. Este artigo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão crítica da literatura, a noção de desenvolvimento dissidente, articulando-a aos processos de produção de subjetividade e às vivências educacionais. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caráter teórico, fundamentado na análise temática de produções críticas nas áreas da psicologia, educação e estudos decoloniais. Os resultados indicam que o desenvolvimento dissidente emerge como uma categoria analítica potente para compreender práticas de resistência e formas alternativas de existência que desafiam modelos normativos. Conclui-se que a incorporação dessa perspectiva pode contribuir para a reformulação de políticas públicas e práticas educacionais mais sensíveis às diferenças e às experiências situadas.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento dissidente; Subjetividade; Educação; Estudos decoloniais; Resistência.

ABSTRACT

The concept of development has been historically structured based on normative paradigms that privilege universal models of progress, often associated with

¹ Mestrando em Psicologia na Linha de Pesquisa Subjetividades, Políticas e Processos Psicossociais no Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas

² Mestra em Psicologia na Linha de Pesquisa Saúde, Clínica e Práticas Psicológicas no Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas

economic, biomedical, and educational parameters. Such models tend to render dissident experiences invisible, especially those situated in contexts marked by structural inequalities and a plurality of ways of life. This article aims to analyze, through a critical literature review, the notion of dissident development, articulating it with processes of subjectivity production and educational experiences. Methodologically, it is a theoretical study grounded in the thematic analysis of critical productions in the fields of psychology, education, and decolonial studies. The results indicate that dissident development emerges as a powerful analytical category for understanding resistance practices and alternative forms of existence that challenge normative models. It is concluded that the incorporation of this perspective can contribute to the reformulation of public policies and educational practices that are more sensitive to differences and situated experiences.

KEYWORDS: Dissident Development; Subjectivity; Education; Decolonial Studies; Resistance.

1 INTRODUÇÃO

A noção de desenvolvimento e progresso no pensamento científico privilegiou uma compreensão específica do humano, fundamentada em uma ontologia universalista e abstrata. Esse paradigma, herdeiro do Iluminismo, concebe o ser humano como um sujeito racional e científico, liberto de dogmas e da intolerância (Hall, 2020). Tal perspectiva buscou delimitar uma ontologia calcada na figura do sujeito soberano (Mbembe, 2019), cujas particularidades históricas e culturais são frequentemente secundarizadas em prol de uma pretensa universalidade.

Nessa conjuntura, a razão consolida-se como o atributo definidor da essência humana. Todavia, ao alçar a racionalidade ao primeiro plano, o pensamento científico engendra, simultaneamente, uma figura correlata: a dos dissidentes. Estes são sujeitos que, por não se ajustarem aos cânones da lógica hegemônica, são situados às margens do projeto de progresso moderno. Conforme Mbembe (2019), essa categoria abarca experiências que não descendem do paradigma eurocêntrico — como as populações africanas, as mulheres e as pessoas consideradas 'loucas'. Esse paradigma de humanidade, estruturado sob a lógica da branquitude, foi forjado a partir de um modelo restrito e idealizado: o homem branco, europeu e heterossexual. Neste contexto, Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2020, p. 13), afirmam que “o chamado universalismo abstrato é um tipo de particularismo que se estabelece como hegemônico e se apresenta como desincorporado, desinteressado e sem pertencimento a qualquer localização geográfica”.

A noção de desenvolvimento, estruturada sob esse paradigma científico e colonialista, é incapaz de abarcar as vivências dos 'condenados da terra' (Fanon, 2020). Essa limitação decorre do fato de que seus marcos conceituais e modelos explicativos foram forjados exclusivamente a partir da experiência histórica

européia (Veiga, 2019). Ao universalizar uma trajetória paroquial, esse paradigma silencia as subjetividades e urgências daqueles submetidos à violência colonial. Portanto, a ideia de desenvolvimento deve ser reposicionada para contemplar a pluralidade de existências que escapam às teorias normativas, rompendo com uma lógica que, historicamente, visou apenas disciplinar os corpos.

Torna-se urgente descortinar o entendimento colonial sobre a corporalidade. A dualidade advinda do pensamento de Descartes, que postula a existência de duas substâncias distintas no ser humano, a mente (*res cogitans*) e o corpo (*res extensa*), estabeleceu um binarismo que privilegia a mente como o lócus da verdade e da razão. Em contrapartida, o corpo foi reduzido a uma dimensão mecânica e inferior, transformando-se em um objeto que demanda constante disciplina e controle para que suas manifestações não interfiram na soberania da razão. Sob essa ótica, o desenvolvimento humano passa a ser compreendido como um percurso de transcendência negativa: o movimento pelo qual o ser humano deveria progressivamente deixar sua condição corporal para tornar-se puramente mental.

Nessa concepção, o progresso do sujeito é medido pela sua capacidade de reprimir as pulsões, afetos e memórias do corpo, convertendo-se em um simulacro da racionalidade abstrata europeia. A convergência entre essa razão ontológica e a desincorporação dos sujeitos acaba por enquadrar as dissidências no campo da patologia. Neste panorama, a sexualidade emerge como um elemento central de disputa. Desde o nascimento do sujeito, a sexualidade é situada invariavelmente no domínio do corpo e, por extensão, na esfera do que deve ser controlado. Historicamente, da filosofia grega ao pensamento cristão, culminando na psiquiatria e no paradigma científico moderno, a sexualidade foi invariavelmente constituída como um objeto de controle. Esse fio condutor revela uma tentativa milenar de subjetivar os indivíduos através da gestão de seus prazeres: o que outrora era visto como uma questão de 'temperança' (Grécia) ou 'pecado' (Cristianismo), transmutou-se, na modernidade, em 'patologia' e 'desvio' sob o olhar clínico da psiquiatria.

No entanto, é com a consolidação do pensamento cristão que se estabelece um paradigma no qual a sexualidade deve ser estritamente reduzida à função reprodutiva. Nesse contexto, o corpo é compreendido como um obstáculo ontológico: aquilo que nos impede de ascender à verdade e de experimentar o encontro com o divino. Essa visão dicotômica fundamenta a ideia de que a espiritualidade e a razão exigem o silenciamento dos sentidos e a repressão da carne.

Se, historicamente, a Igreja foi o espaço privilegiado para a disciplina do corpo sexual em função da reprodução, é possível inferir que a instituição escolar herdou essa missão. A escola moderna assume a meta de disciplinar os corpos sexuais das crianças, operando uma transição em que o controle, antes justificado pela moral religiosa, passa a ser exercido em nome da norma pedagógica e do desenvolvimento saudável. Nessa perspectiva, a sala de aula converte-se em um dispositivo de vigilância que busca moldar a gestualidade e reprimir manifestações corporais desviantes desde a infância. Trata-se de um

processo que, frequentemente, visa colonizar essas expressões a partir de noções hegemônicas de 'ser humano', 'desenvolvimento' e 'normalidade'. Ao impor tais padrões, a escola opera uma padronização subjetiva que ignora as pluralidades e as potências do corpo em favor de um ideal de sujeito dócil e produtivo.

Nesse contexto, emerge a necessidade de problematizar o desenvolvimento enquanto dispositivo de regulação social, especialmente quando articulado a práticas institucionais como a educação. Conforme argumenta Michel Foucault, os saberes e práticas sociais não são neutros, mas produzem formas específicas de subjetivação, delimitando o que é considerado legítimo ou desviante.

A noção de desenvolvimento dissidente surge, nesse cenário, como uma alternativa crítica que busca deslocar o foco dos modelos hegemônicos para experiências que resistem, tensionam e reconfiguram tais normatividades. Trata-se de uma perspectiva que reconhece a dissidência não como desvio, mas como produção legítima de existência.

A relevância deste artigo reside em tensionar os saberes hegemônicos sobre a infância, o desenvolvimento e a instituição escolar. Busca-se compreender a escola como um território onde crianças e adolescentes são subjetivados, lidando diretamente com manifestações e necessidades corporais para as quais, muitas vezes, não possuem repertório. Portanto, um entendimento crítico acerca do desenvolvimento é imperativo para superarmos preconceitos e visões reducionistas, permitindo uma prática pedagógica que não apenas discipline, mas que acolha a complexidade do desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões.

Diante disso, este artigo tem como objetivo analisar o conceito de desenvolvimento dissidente a partir de uma revisão crítica da literatura, articulando-o aos processos subjetivos e às vivências educacionais, com ênfase em contextos marcados por desigualdades e pluralidade cultural.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Esta seção está organizada em dois movimentos complementares. Inicialmente, apresenta-se o referencial teórico que fundamenta a análise, abordando o desenvolvimento como dispositivo normativo, a dissidência como produção de existência e a subjetividade como processo social. Em seguida, procede-se à revisão da produção científica contemporânea, a partir da análise de estudos selecionados em bases de dados, com o objetivo de identificar como esses conceitos vêm sendo mobilizados na literatura recente.

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 DESENVOLVIMENTO COMO DISPOSITIVO NORMATIVO

O desenvolvimento humano é um processo de construção que se estende ao longo da história dos sujeitos, sendo fruto de uma organização complexa que abrange desde componentes orgânicos até as relações sociais e a agência humana (Sifuentes, Dessen e Oliveira, 2007). Durante o século XX, diversos

campos do conhecimento tomaram o desenvolvimento humano como objeto de estudo; contudo, esses paradigmas operavam sob parâmetros e critérios distintos. Frequentemente, tais áreas produziam resultados e conclusões que não dialogavam entre si, culminando em perspectivas antagônicas e, por vezes, contraditórias sobre a experiência humana.

De um lado, certas correntes do pensamento filosófico afirmavam que o desenvolvimento consistia em uma ilusão; de outro, os paradigmas das ciências naturais compreendiam que as mudanças ao longo do tempo eram naturais e decorrentes do processo de evolução das espécies (Sifuentes, Dessen e Oliveira, 2007). Nessa perspectiva biológica, era possível, portanto, prever e mapear o desenvolvimento humano como um fenômeno universal, regido por leis fixas e independentes do contexto cultural. Sendo assim, seria possível delimitar etapas e estágios universais, estabelecendo expectativas rígidas para cada fase do ciclo vital.

Neste sentido, o ser humano é compreendido a partir de uma grade evolucionista que escala do recém-nascido ao adulto, atingindo seu ápice na maturidade produtiva e racional (Ferdinand, 2022). Nessa compreensão, a velhice é percebida como uma 'quebra' ou um declínio, pois representa o momento em que o corpo deixa de atender às expectativas de performance e utilidade impostas pelo paradigma do progresso. A vida, assim, deixa de ser um fluxo contínuo para tornar-se um gráfico de eficiência com prazo de validade. Acompanhando essa lógica, a sexualidade também é submetida a um suposto processo de desenvolvimento linear: ela partiria do 'zero' na infância, atingiria seu apogeu na vida adulta e sofreria uma ruptura definitiva na velhice. Nessa perspectiva, a experiência sexual é validada apenas quando vinculada à performance e à reprodução do adulto padrão, tratando a sexualidade infantil como uma inexistência e a do idoso como uma patologia ou um vestígio de um corpo que já não cumpre sua função social (Boroto, Senatore, 2019).

Conforme Sousa (2025, p. 5), "ao exaltar o amor romântico e o casamento heterossexual como destino natural e socialmente desejável, a cultura ocidental reforça a heterossexualidade como norma e única via legítima para a realização afetiva". O desenvolvimento, enquanto paradigma de evolução humana, passa a ter a heterossexualidade como sua manifestação máxima de maturidade e como o caminho 'normal' para as pulsões corporais. Sob essa lógica, torna-se impossível reconhecer a existência de crianças sexuais; suas manifestações são sistematicamente silenciadas pelos adultos ou lidas sob a ótica da anormalidade, negando-lhes a condição de sujeitos integrais.

Acerca disso, Boroto e Senatore (2025, p. 2) afirmam que "a sexualidade compreende uma gama de excitações e desejos presentes no indivíduo desde sua infância". Ora, se desde 1905, Freud, em seus 'Três ensaios sobre a teoria da sexualidade', já asseverava que as crianças possuem uma vida sexual e a apresentava como elemento constituinte do sujeito, torna-se evidente que a negação dessa realidade pelas teorias hegemônicas do desenvolvimento não é um equívoco científico, mas uma escolha política de controle.

Sobre isso, destaca-se o fato de que a homossexualidade apenas recentemente deixou de constar no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). Antes de 1973, ela era categorizada como um transtorno mental sob a justificativa de que atentava contra a reprodução social e de uma determinada racionalidade. Nesse paradigma, o desejo entre pessoas do mesmo sexo era lido como um desvio ou um processo 'anormal' do desenvolvimento humano, evidenciando que a ciência operava para patologizar qualquer existência que não servisse ao imperativo produtivo e heteronormativo (Garcia, Mattos, 2019).

Nesse contexto, o termo 'criança viado' vem sendo utilizado para descrever as experiências diversas de pessoas que, durante a infância, foram estigmatizadas e excluídas por apresentarem uma performance de gênero contra-hegemônica. No artigo *'Crianças viadas e o deslugar do gênero na escola: notas para um feminismo cor de ar'*, Gregory da Silva Balthazar (2020) descreve como a instituição escolar constitui-se como um dos primeiros espaços onde as crianças são violentadas e interpeladas como 'viados'. Para o autor, essa interpelação ocorre no momento em que a gestualidade da criança foge à norma esperada, marcando-a com o signo da exclusão antes mesmo de sua entrada na vida adulta.

O termo vem sendo cada vez mais utilizado para confrontar o entendimento de que as crianças seriam assexuadas ou de que a heterossexualidade seria o único destino 'normal' da sexualidade. Esse debate é urgente, especialmente diante das investidas contra a Resolução nº 001/1999 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que proíbe psicólogos de colaborarem com a patologização da homossexualidade. Atualmente, esse marco regulatório sofre tentativas de derrubada por grupos que ainda compreendem a homossexualidade como um transtorno mental e visam, por meio das chamadas 'terapias de conversão', promover uma suposta 'cura', ignorando a dignidade humana e o consenso científico (Garcia, Mattos, 2019).

Em conformidade com Carvalho (2025), as infâncias gênero-dissidentes não constituem um fenômeno recente, ao contrário do que grupos de ultradireita tentam alardear midiaticamente; a verdadeira novidade reside na luta política pelo reconhecimento de seus direitos. Segundo o autor, a articulação entre as categorias 'infância' e 'dissidência' expressa um campo de resistência às normas hegemônicas. Assim, longe de ser um estágio de inscrição automática na lógica binária de gênero e sexo, a infância é compreendida como um espaço de potencialidade e pluralidade, onde todas as expressões de gênero são vistas como possibilidades legítimas do desenvolvimento humano (CARVALHO, 2025).

2.1.2 O DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL

A concepção tradicional de desenvolvimento consolidou-se a partir de uma articulação entre racionalidades econômicas, biomédicas e psicológicas, configurando um modelo que associa crescimento humano à produtividade, à adaptação social e à normalização dos comportamentos. Nesse paradigma, o desenvolvimento não se apresenta como a simples descrição de processos

naturais, mas como um dispositivo normativo que orienta e regula condutas, operando como uma matriz de inteligibilidade sobre o que é considerado vida legítima.

No campo econômico, especialmente a partir das teorias da modernização do século XX, o desenvolvimento foi vinculado à ideia de progresso linear, orientado pela industrialização, urbanização e inserção no mercado. Essa lógica estabelece uma hierarquia global entre países e populações, classificando-os em estágios de atraso ou avanço. A universalização da experiência histórica específica (a europeia), legitima intervenções políticas e econômicas que buscam adequar diferentes sociedades a esse modelo, frequentemente ignorando suas especificidades culturais e modos próprios de organização da vida.

No âmbito da psicologia, a noção de desenvolvimento foi amplamente estruturada por teorias que propõem estágios universais de maturação, como se houvesse uma trajetória única e previsível para todos os sujeitos. Essa leitura produz uma expectativa normativa sobre o que deve ocorrer em cada fase da vida, transformando diferenças em desvios a serem normalizados a partir de tratamentos e efeitos farmacológicos específicos. Assim, sujeitos que não correspondem a essas expectativas passam a ser classificados como imaturos, atrasados ou patológicos, reforçando práticas de exclusão e intervenção corretiva.

Ivan Illich (1975), ao criticar a institucionalização da vida, demonstra como a dependência de sistemas especializados, como a escola e o sistema de saúde, reduz a autonomia dos sujeitos e redefine suas experiências a partir de categorias técnicas. Para o autor, a expansão dessas instituições transforma necessidades humanas em demandas institucionalizadas, esvaziando a capacidade dos indivíduos de produzir suas próprias formas de existência: Uma sexocracia de médicos, com a cooperação de clínicos, de professores e de laboratórios, laiciza e escolariza a sexualidade. E, ao ortopedizar a consciência corporal, reproduz o homem assistido até nessa área íntima (Illich, 1975, p. 6).

O autor descreve como a produção industrial de bens e serviços substitui as ações autônomas

Vivemos numa época em que o aprender é programado, o habitar urbanizado, os deslocamentos motorizados, as comunicações canalizadas e em que, pela primeira vez na história da humanidade, quase um terço dos produtos alimentares consumidos provêm de mercados longínquos. Numa sociedade superindustrializada a esse ponto, as pessoas são condicionadas a obter as coisas e não a fazê-las. O que querem é ser educadas, transportadas, cuidadas ou guiadas, ao contrário de aprenderem, deslocarem-se, curarem e encontrarem seu próprio caminho (Illich, 1975, p. 63).

Nesse contexto, o desenvolvimento tradicional não apenas descreve processos, mas prescreve modos de vida. Ao estabelecer padrões universais de normalidade, ele atua como um mecanismo de controle social que organiza a vida em torno de critérios de eficiência, produtividade e adaptação. Nesse processo, experiências dissidentes são sistematicamente invisibilizadas ou

estigmatizadas como problemas a serem corrigidos, revelando o caráter político desse paradigma.

Illich destaca que o sistema opera como um mecanismo de manutenção do ser humano para atender às necessidades do sistema industrial, o que delimita o enquadramento de experiências fora da norma como problemas técnicos: "A Nêmesis da medicina é [...] a expropriação do querer viver do homem por um serviço de conservação que se encarrega de mantê-lo em estado de marcha para benefício do sistema industrial" (Illich, 1975, p.161). Dessa maneira, a medicalização excessiva reduz o nível global de saúde ao destruir a autonomia pessoal, que é o que constitui a essência da saúde de cada indivíduo. A saúde deixa de ser uma capacidade orgânica de adaptação para tornar-se um indicador econômico de dependência de próteses, medicamentos e controles preventivos.

Esse processo substitui os valores de uso (o que as pessoas fazem por si mesmas) por demandas institucionalizadas de mercadorias produzidas para elas, gerando uma paralisia da ação pessoal. A medicina passa a funcionar como uma oficina de manutenção destinada a conservar o ser humano em estado de funcionamento para o sistema industrial. A vida é fragmentada em categorias técnicas e períodos de consumo terapêutico obrigatório, onde padrões clínicos de normalidade ditam como o indivíduo deve nascer, crescer e morrer.

A rotulagem de experiências como "anormais" funciona como uma ferramenta de poder e controle social, transformando quem poderia ser uma ameaça à ordem estabelecida em um paciente dependente dessa mesma ordem. Em suma, essa dinâmica culmina na medicalização da sociedade, que atua como uma máscara sanitária que oculta a natureza destrutiva do desenvolvimento tradicional, substituindo a arte de sofrer e viver pela gestão técnica da sobrevivência.

2.1.3 DISSIDÊNCIA E INSUBMISSÃO COMO POTÊNCIA DE VIDA

No livro '*Transfeminismo*', Leticia Nascimento (2021) postula que o sistema colonial operou como uma máquina de produção de uma única forma de humano, uma fabulação de raça, sexualidade, gênero e corpo universais. No entanto, ao estabelecer esse padrão, o projeto colonial criou, simultaneamente, o seu duplo: os desviantes. Como aponta Fanon (2022), o mundo colonial é um mundo dividido em dois, um universo binário e maniqueísta. Diante disso, a existência do 'normal' depende da invenção e da subalternização do 'anormal', segregando os corpos em zonas de ser e zonas de não-ser: brancos e não-brancos, colônia e metrópole, heterossexuais e dissidentes, normal e anormal.

A modernidade inaugurou-se a partir de uma divisão radical do mundo. Conforme desenvolvido por Fanon (2020), o colonialismo operou uma separação ontológica entre a zona do ser e a zona do não ser. Distintamente de um entendimento meramente normativo, Fanon evidencia que a zona do não ser pode constituir-se como um espaço de invenção da realidade e de si mesmo. Habitar esse lugar de exclusão possibilita que os sujeitos criem a si próprios e as

realidades em que estão inseridos, transformando a margem em um território de resistência e de novas possibilidades existenciais (Carvalho, 2025). Ao mesmo tempo, o termo dissidente serve para delimitar a urgência de uma política de proteção que, inspirada em Françoise Vergès (2021), seja capaz de proteger sem converter os sujeitos em vítimas e sem tratar a vulnerabilidade como um defeito.

No artigo *'Memórias de uma criança viada, reflexões de um professor gay: um debate sobre masculinidades hegemônicas no espaço escolar'*, Felipe Aurélio Euzébio utiliza seus próprios relatos e experiências para denunciar como a escola opera como um espaço institucional de violência contra corpos dissidentes. Para o autor, a escola funciona como um dispositivo de disciplina que busca moldar os corpos em conformidade com os ideais de masculinidade hegemônica, punindo qualquer gesto que denuncie a dissidência e reafirmando o controle sobre a vida subjetiva desde a infância. Para além das memórias de Euzébio, as pesquisas de Carvalho (2025) e Balthazar (2020) convergem ao apontar que a instituição escolar constitui-se, frequentemente, como o cenário primordial de discriminações contra crianças dissidentes.

Para Lucas Veiga (2018, p. 77), “a norma homem-branco-hétero exerce sobre as demais subjetividades um efeito colonizador e extrativista. Colonizador no sentido de impor-se violentamente sobre o outro, por considerá-lo menor”. Sob essa ótica, a escola e a família configuram-se como as instituições primordiais onde essa violência é exercida. Neste sentido, é imperativo projetar a construção de um ambiente escolar que considere a diversidade de corpos e sexualidades como um valor fundamental. Tal mudança visa possibilitar que as crianças gênero-dissidentes sejam acolhidas integralmente, garantindo que o espaço educativo deixe de ser um local de correção para tornar-se um território de invenção de si (Carvalho, 2025).

Em sua obra *'Uma teoria feminista da violência'*, Françoise Vergès (2021) aponta que a gestão da proteção nas sociedades coloniais possui o homem branco e rico como paradigma central. Enquanto esse grupo goza de plenas garantias, os grupos marginalizados são sistematicamente expostos às violências do Estado e das instituições. Para a autora, torna-se imperativo desenvolver uma política de proteção voltada aos grupos vulnerabilizados que, historicamente, foram alvos de desumanização. No contexto deste debate, proteger as crianças gênero-dissidentes significa interromper esse ciclo de exposição à violência, garantindo-lhes o direito à existência e à integridade subjetiva.

2.1.4 PROCESSOS PSICOLÓGICOS E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE

A subjetividade não é um dado natural, mas uma construção contínua que se transforma ao longo do tempo, desse modo, deve ser compreendida como um processo histórico e relacional, produzido nas interações entre sujeitos, instituições e contextos sociais. Distante de uma concepção individualizante, as bases teóricas da psicologia social crítica ou da psicologia sócio-histórica permitem entender que os modos de sentir, pensar e agir são atravessados por relações de poder, discursos normativos e condições materiais de existência.

Nesse enfoque, os processos de subjetivação envolvem tanto mecanismos de normatização quanto possibilidades de criação, constituindo-se como um território em disputa, no qual forças hegemônicas buscam capturar os sujeitos, ao mesmo tempo em que emergem movimentos de resistência que produzem novas formas de vida. Essa tensão revela que o sujeito não é apenas efeito das estruturas sociais, mas também agente na produção de si.

A obra de Lev Vygotsky (1984) oferece um fundamento teórico robusto para sustentar que a subjetividade — ou, nos termos do autor, os processos psicológicos superiores — é uma construção histórica e social, mediada pela cultura e pelas interações humanas. Vygotsky (1984) rompe com a ideia de que as funções mentais são puramente biológicas ou “naturais”. Para ele, as mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na própria “natureza humana”, afetando a consciência e o comportamento.

O desenvolvimento humano é visto como um processo dialético em que o social e o biológico se entrelaçam, mas onde as funções superiores são especificamente de origem sócio-cultural:

Se incluirmos essa história das funções psicológicas superiores como um fator de desenvolvimento psicológico, certamente chegaremos a uma nova concepção sobre o próprio processo de desenvolvimento. Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural. A história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas. (Vygotsky, 1984, p. 34)

Em paralelo, o autor desenvolve a ideia de que a subjetividade é produzida nas interações, sintetizada pela Lei Geral do Desenvolvimento Cultural: todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes. Primeiro no nível social (entre pessoas, como categoria interpsicológica) e depois no nível individual (no interior do sujeito, como categoria intrapsicológica) (Vygotsky, 1984, p. 41). Isso significa que os modos de sentir e pensar são, inicialmente, formas de relação social que o indivíduo internaliza.

Além disso, Vygotsky (1984) explica que o ser humano não reage ao mundo de forma direta, mas através de instrumentos e signos (como a linguagem) criados pela cultura. Esses signos funcionam como mediadores que “moldam” a atividade psíquica. Assim, o sujeito é atravessado por significados que já existem no contexto social, o que se alinha à ideia de que a subjetividade é constituída por discursos e condições materiais de existência.

No entanto, a teoria de Vygotsky (1984) sustenta que o sujeito é um participante ativo de sua existência. A internalização das atividades sociais não apenas integra o indivíduo à cultura, mas fornece os meios para que ele intervenha no mundo e em si mesmo de forma competente. O domínio de sistemas de signos permite que o indivíduo regule seus processos mentais, nesse sentido a subjetividade é um território onde a influência social se

transforma em autodeterminação: O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura (Vygotsky, 1984, p.30). Em síntese, para Vygotsky (1984), o psiquismo humano não é um dado, mas um resultado sempre em curso de um processo onde o indivíduo, ao se apropriar das ferramentas da sua cultura, produz sua própria forma de existir e agir no mundo.

A escola, a família e o Estado desempenham um papel central na produção de subjetividades, especialmente no que se refere à incorporação na cultura. Esses espaços operam como dispositivos que orientam comportamentos, regulam afetos e delimitam possibilidades de existência. No entanto, ao mesmo tempo em que produzem normatividade, também podem ser tensionados por práticas que desafiam essas imposições, indicando seu caráter não homogêneo.

As infâncias plurais tornam visível a insuficiência dos modelos tradicionais de desenvolvimento ao destacarem a diversidade de experiências e trajetórias que extrapolam convenções normativas. Crianças atravessadas por marcadores sociais como raça, gênero, classe e território vivenciam processos subjetivos distintos, que não podem ser compreendidos a partir de um padrão universal. Nesse sentido, reconhecer a pluralidade das infâncias implica questionar a própria ideia de normalidade.

Além disso, a violência estrutural exerce um impacto profundo na produção de subjetividades. Processos de exclusão, discriminação e marginalização não apenas limitam o acesso a direitos, mas também produzem efeitos subjetivos, como sofrimento, silenciamento e deslegitimação das experiências. Esses efeitos denunciam que a subjetividade está intrinsecamente ligada às condições políticas e sociais.

Portanto, compreender os processos subjetivos no contexto do desenvolvimento dissidente implica reconhecer a subjetividade como um campo político. Trata-se de deslocar o foco da adaptação para a potência criativa dos sujeitos, valorizando experiências que desafiam as normas e produzem novas possibilidades de existência.

2.2 ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A análise dos estudos selecionados parte da aproximação teórica com as pesquisas recentes que privilegiam abordagens qualitativas dos dados empíricos para compreender as experiências de sujeitos em contextos marcados por desigualdades sociais, educacionais e culturais. De modo geral, esses estudos deslocam o foco de modelos abstratos e universalizantes para a investigação de experiências concretas, enfatizando a escuta dos sujeitos, a contextualização social e a análise das relações institucionais que atravessam seus modos de vida.

No campo educacional, pesquisas com crianças e adolescentes indicam a existência de tensões significativas entre discursos institucionais e práticas cotidianas. Estudos baseados em entrevistas e grupos focais mostram que, embora a participação e os direitos das crianças sejam frequentemente

valorizados no plano discursivo, sua efetivação na prática escolar permanece limitada. Os dados apontam que as crianças tendem a ocupar posições passivas nos processos educativos, com restrita participação nas decisões que afetam seu cotidiano, revelando um descompasso entre princípios pedagógicos e práticas institucionais.

Além disso, esses estudos destacam que as experiências escolares são profundamente atravessadas por desigualdades sociais. Fatores como classe social, origem familiar, raça e território influenciam diretamente as trajetórias educacionais, impactando tanto o acesso quanto a permanência e o sentido atribuído à escola. Relatos de discriminação, exclusão e silenciamento são recorrentes, especialmente entre sujeitos pertencentes a grupos historicamente marginalizados, o que demonstra que a escola pode figurar como espaço de reprodução de desigualdades.

No que se refere às políticas educacionais, pesquisas empíricas indicam que iniciativas voltadas à inclusão apresentam caráter ambivalente. Estudos com professores demonstram que, embora exista adesão discursiva às políticas inclusivas, sua implementação é frequentemente marcada por dificuldades estruturais, como falta de formação, recursos e apoio institucional. Nesse contexto, observa-se um deslocamento de responsabilidade para o professor, que passa a ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso da inclusão, mesmo diante de condições inadequadas para sua efetivação.

No campo das dissidências de gênero e sexualidade, investigações empíricas destacam que sujeitos dissidentes vivenciam experiências de violência simbólica, exclusão e vigilância em contextos educacionais. Ao mesmo tempo, os estudos indicam que esses sujeitos desenvolvem estratégias de resistência e produção de pertencimento, construindo redes de apoio e formas alternativas de afirmação identitária. Esses achados sugerem que os espaços institucionais não operam de forma homogênea, sendo atravessados por dinâmicas de controle e, simultaneamente, por possibilidades de reinvenção.

Pesquisas com populações em contextos específicos, como instituições socioeducativas e comunidades urbanas marginalizadas, reforçam essa complexidade ao destacar que as experiências dos sujeitos são marcadas por contradições. Em muitos casos, a escola é percebida simultaneamente como promessa de mobilidade social e como espaço esvaziado de sentido no presente, caracterizado por desmotivação, distanciamento e baixa identificação por parte dos estudantes.

De forma geral, os estudos empíricos analisados convergem na indicação de que as instituições educacionais e sociais não podem ser compreendidas de maneira homogênea ou neutra. Ao contrário, elas se configuram como espaços atravessados por relações de poder, nos quais se articulam práticas de regulação, produção de desigualdades e possibilidades de agência dos sujeitos.

Com o objetivo de sistematizar os principais estudos empíricos incluídos na revisão, apresenta-se a Tabela 1, que sintetiza informações relativas aos objetivos, abordagens metodológicas e principais achados das pesquisas analisadas.

Tabela 1 - Síntese dos estudos empíricos incluídos na revisão

Autor (ano)	Objetivo do estudo	Método	Principais achados
Tomás e Gonçalves (2024)	Percepções de crianças sobre escola	Entrevistas e grupos	Baixa participação, silenciamento e desigualdades

Fonte: dados da pesquisa (2026)

A síntese apresenta que, apesar da diversidade de contextos e objetos de estudo, há convergência nos achados empíricos quanto à presença de tensões entre normas institucionais e experiências vividas pelos sujeitos. Esses estudos apontam para a necessidade de compreender as práticas sociais e educacionais a partir das experiências concretas dos indivíduos, possibilitando que processos de regulação e produção de desigualdades coexistam com formas de agência, resistência e construção de sentido.

3 MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, com abordagem crítica e interpretativa. A revisão bibliográfica foi adotada como estratégia metodológica por permitir a análise sistemática de produções teóricas já consolidadas, possibilitando identificar convergências, tensões e lacunas nos debates sobre desenvolvimento, subjetividade e dissidência. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que não busca quantificar dados, mas compreender sentidos, discursos e construções teóricas que estruturam determinado campo de conhecimento.

A abordagem qualitativa justifica-se pelo interesse em investigar processos subjetivos, relações de poder e construções sociais que não podem ser reduzidas a variáveis mensuráveis. Para tal, a pesquisa alinha-se à tradição da psicologia social crítica e dos estudos decoloniais, que compreendem o conhecimento como situado historicamente e politicamente, exigindo análises interpretativas e contextualizadas.

A busca bibliográfica foi realizada nas bases SciELO, PePSIC e Google Scholar, utilizando descritores em português, inglês e espanhol, combinados por operadores booleanos. Foram utilizadas estratégias como: (“desenvolvimento” OR “progresso” OR “modernização”) AND “controle social”; (“subjetividade” OR “subjetivação” OR “processos subjetivos”) AND (“educação” OR “escola”); (“decolonialidade” OR “colonialidade” OR “colonialismo”) AND “políticas públicas”.

Foram adotados como critérios de inclusão: (a) produções que abordam criticamente o conceito de desenvolvimento; (b) textos situados nas áreas da psicologia, educação e estudos decoloniais; (c) trabalhos que articulam subjetividade, infância ou processos sociais. Foram excluídos estudos com enfoque estritamente biomédico, normativo ou descritivo, que não dialogassem com a proposta crítica da pesquisa.

A seleção dos materiais ocorreu em três etapas: leitura de títulos, análise de resumos e leitura integral dos textos selecionados. Os estudos foram organizados em planilha contendo informações como autor, ano, campo teórico, objetivo e principais contribuições, possibilitando uma visão sistemática do corpus analisado. A análise dos dados foi conduzida por meio de categorização temática, buscando identificar padrões, recorrências e tensões nos discursos analisados. As categorias emergiram a partir da articulação entre o referencial teórico e os achados da literatura, sendo organizadas em quatro eixos principais:

desenvolvimento como dispositivo de controle, dissidência como produção de existência, educação como campo de disputa e subjetividade como território político.

4 RESULTADOS

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar quatro categorias analíticas centrais de articulação entre desenvolvimento, subjetividade, educação e dissidência como processos atravessados por relações de poder. Essas categorias não são independentes, mas se inter-relacionam, compondo um campo complexo de produção de normas, resistências e formas de existência.

Observa-se que os achados empíricos dialogam diretamente com a crítica aos modelos universalizantes de desenvolvimento e com a compreensão da subjetividade como construção social e histórica, conforme discutido por autores da perspectiva crítica e decolonial.

4.1 DESENVOLVIMENTO COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE

É possível extrair de uma síntese da seleção de estudos do estado da arte do tema que o desenvolvimento é frequentemente operacionalizado por meio de práticas institucionais que estabelecem parâmetros de normalidade e orientam processos de regulação dos sujeitos. Pesquisas realizadas em contextos educacionais e socioinstitucionais indicam a presença de mecanismos de classificação, responsabilização e controle que incidem sobre trajetórias individuais.

Estudos com professores, como o de Nascimento e Malheiro (2024), demonstram que políticas educacionais, especialmente aquelas voltadas à inclusão, tendem a produzir deslocamentos de responsabilidade para o indivíduo, reforçando expectativas normativas sobre desempenho e adaptação. De forma semelhante, pesquisas em contextos de privação de liberdade, como a de Moraes et al. (2026), indicam que a escola pode ser percebida como espaço pouco significativo no presente, funcionando mais como promessa futura vinculada a ideais normativos de desenvolvimento.

4.2 DISSIDÊNCIA COMO PRODUÇÃO DE EXISTÊNCIA

Os estudos que abordam experiências dissidentes indicam que sujeitos posicionados à margem das normas sociais produzem formas próprias de existência, que não se restringem à resistência, mas envolvem processos ativos de construção de sentido, identidade e pertencimento.

Carvalho (2025) discute a partir de sua pesquisa que corpos dissidentes na infância, vivenciam experiências de violência e exclusão no ambiente escolar, ao mesmo tempo em que constroem estratégias de afirmação e resistência. De forma complementar, Sousa (2025) demonstra que a heterossexualidade compulsória opera como norma reguladora, produzindo impactos psicológicos, mas também tensionando a emergência de identidades dissidentes. Estudos com populações indígenas urbanas, como o de Silva et al. (2026), reforçam que

processos de reexistência e territorialidade configuram modos de produção de existência que extrapolam lógicas normativas.

4.3 EDUCAÇÃO COMO CAMPO DE DISPUTA

Os estudos analisados indicam que a educação se configura como espaço de disputa entre práticas de reprodução normativa e possibilidades de transformação. Pesquisas com crianças, como a de Tomás e Gonçalves (2024), propõe que, embora o discurso da participação esteja presente, sua efetivação no cotidiano escolar é limitada, resultando em processos de silenciamento e baixa autonomia dos estudantes.

Além disso, os estudos apontam que práticas educacionais tendem a reproduzir desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que abrem brechas para experiências de escuta e reconhecimento. Nesse contexto, a escola aparece como instituição atravessada por contradições, nas quais se articulam controle, exclusão e possibilidades de mudança.

4.4 SUBJETIVIDADE COMO TERRITÓRIO POLÍTICO

As pesquisas indicam que os processos subjetivos são profundamente atravessados por relações sociais, institucionais e culturais, sendo constituídos em contextos marcados por desigualdades e disputas simbólicas. Neste enquadramento, a subjetividade esgota a dimensão individual isolada, mas aparece como processo relacional e situado.

Pesquisas que abordam experiências de discriminação, identidade e pertencimento constataam que a produção de subjetividades está diretamente relacionada às condições sociais e às formas de reconhecimento disponíveis. Estudos como os de Sousa (2025) e Carvalho (2025) são extremamente úteis para compreender que normas sociais produzem efeitos psíquicos relevantes, e não obstante, quando permitem que os sujeitos desenvolvam estratégias de enfrentamento e construção de sentido.

4.5 INTEGRAÇÃO DOS EIXOS ANALÍTICOS

A organização dos achados resultou na construção de um modelo analítico composto por quatro eixos inter-relacionados, apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo analítico do desenvolvimento dissidente

MODELO ANALÍTICO DO DESENVOLVIMENTO DISSIDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5 DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a ideia de desenvolvimento organiza expectativas sobre a vida de forma muito concreta. Nos contextos analisados, essas expectativas aparecem no cotidiano das instituições, orientando decisões, classificações e intervenções. O que se entende como progresso, maturidade ou adequação não surge de forma espontânea; essas referências são continuamente aplicadas para julgar trajetórias e comportamentos.

Esse funcionamento produz efeitos visíveis. Crianças e jovens passam a ser avaliados a partir de critérios que nem sempre consideram suas condições de vida, seus contextos ou suas formas de expressão. O resultado é um processo frequente de enquadramento, no qual as diferenças são rapidamente convertidas em problema. Essa concepção atravessa a escola, mas não se restringe a ela; aparece também nas políticas e nos discursos que sustentam práticas educacionais.

As experiências dissidentes tensionam esse cenário de maneira direta. Nos estudos analisados, os sujeitos não aparecem apenas como aqueles que são corrigidos ou excluídos. Há movimentos de afirmação que reorganizam a forma como essas experiências são vividas. As trajetórias mostram invenção de linguagem, construção de vínculos e criação de espaços de reconhecimento que não estavam previamente dados. Essas formas de existência não cabem nas categorias que procuram defini-las.

A escola concentra essas tensões de forma particularmente intensa. É um espaço onde a tentativa de organizar comportamentos convive com práticas que escapam ao controle. Situações aparentemente simples — gestos, modos de falar, formas de se relacionar — ganham peso porque desafiam o que se espera dos alunos. Isso faz com que o cotidiano escolar seja marcado por fricções constantes, nem sempre explícitas, mas persistentes.

Os processos subjetivos acompanham essas experiências. Os estudos mostram sujeitos que negociam continuamente com o que lhes é imposto. Em alguns momentos, há adesão; em outros, recusa; muitas vezes, algo intermediário. A construção de si acontece nesse trânsito, sem linearidade. O que se produz ali não pode ser reduzido a adaptação ou resistência. Há uma complexidade maior, ligada às condições concretas de vida e às possibilidades que cada contexto oferece.

Quando esses elementos são considerados em conjunto, fica difícil sustentar a ideia de um desenvolvimento único e previsível. As trajetórias analisadas mostram caminhos que não seguem uma direção comum. O que aparece é uma multiplicidade de percursos, atravessados por desigualdades, conflitos e também por criação. Essa diversidade não pode ser tratada como exceção sem distorcer o próprio fenômeno.

Para a educação, isso coloca uma questão prática. Manter critérios rígidos de normalização significa reforçar processos que já produzem exclusão. Por outro lado, reconhecer a diversidade das experiências exige rever o que se considera aprendizagem, participação e formação. Não se trata de acrescentar novas categorias a um modelo existente, mas de questionar o próprio modelo.

O modelo analítico apresentado ao longo do artigo ajuda a organizar essas relações sem reduzir sua complexidade. Ele permite visualizar como diferentes dimensões se cruzam nas experiências estudadas, oferecendo um caminho para leitura de situações que, isoladamente, poderiam parecer desconectadas. Seu uso não depende de adesão total a um esquema, mas da possibilidade de acompanhar essas articulações de forma mais atenta.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo permitiu analisar de forma crítica o conceito de desenvolvimento dissidente, contrapondo-o aos modelos universais e normativos que historicamente estruturam a Psicologia e a Educação. A revisão da literatura e dos eixos analíticos propostos revela, primeiramente, a insuficiência dos modelos normativos. Buscou-se repensar o desenvolvimento para além de parâmetros biomédicos, econômicos e eurocêtricos que, em tal conjuntura, transformam o crescimento humano em um dispositivo de controle, patologizando e invisibilizando experiências dissidentes.

A dissidência, neste sentido, foi posicionada como uma potência de vida e uma categoria analítica que evidencia a incapacidade das teorias universais em explicar a diversidade das experiências humanas. A dissidência não deve ser lida como 'desvio' ou 'atraso', mas como uma produção legítima de existência. Em contrapartida, constatou-se que a escola ainda se configura como um espaço de

exclusão; para que esse cenário mude, é imperativo que as práticas pedagógicas abandonem a lógica da adaptação e da correção em favor do acolhimento de trajetórias plurais.

A subjetividade, portanto, deve ser vista como relacional e imbricada em discursos políticos, tendo o corpo como lugar de intersecção entre o coletivo e o particular. Em suma, a perspectiva do desenvolvimento dissidente oferece um caminho para uma educação ética, sensível às diferenças e capaz de reconhecer a pluralidade das infâncias como valor fundamental para sociedades democráticas.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (**CAPES**) - Código de Financiamento **001**.

BIBLIOGRAFIA

BALTHAZAR, G. S. Crianças viadas e o deslugar do gênero na escola: notas para um feminismo cor de ar. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 36, e69557, p. 1-22, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.69557>. Acesso em: 2 maio 2026.

BOROTO, Ivonicleia Gonçalves; SENATORE, Regina Célia Mendes. A sexualidade infantil em destaque: algumas reflexões a partir da perspectiva freudiana. *Revista Ibero - Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v.14, n.esp.2,p. 1339-1356,jul.,2019. E-ISSN: 1982-5587. DOI: 10.21723/riaee.v14iesp.2.12583

CARVALHO, Leandro José de. *Corpos Dissidentes, Infância e Escola: Entre o Terror e o Arco-Íris*. 2025. 198 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025

COSTA-BERNARDINO, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGOQUEL, Ramón. Introdução: **Decolonialidade e pensamento afrodiáspórico**. In: Costa-Bernardino, Joaze; Maldonado-Torres, Nelson; Grosfoguel, Ramón. *Decolonialidade e pensamento afrodiáspórico*, 2020, p. 09-26.

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. Tradução de Ligia Fonseca Ferreira, Regina Salgado Campos. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Sebastião Nascimento e Raquel Camargo. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

FERDINAND, Malcom. **Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho**. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

GARCIA, M. R. V.; MATTOS, A. R.. “Terapias de Conversão”: Histórico da (Des)Patologização das Homossexualidades e Embates Jurídicos Contemporâneos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 39, n. spe3, p. e228550, 2019.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução de Tomaz de Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2020.

ILLICH, Ivan. **A expropriação da saúde: nêmesis da medicina**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte**. Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MORAIS, G. F. DE .; HERNÁNDEZ, J. DE G.; ALMEIDA, S. M. DE .. PROMESSAS, CRISES E SENTIDOS DA ESCOLA EM UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. **Cadernos CEDES**, v. 46, p. e297766, 2026.

NASCIMENTO, A. T. DO .; MALHEIRO, J. M. DA S.. Foucault e a educação especial: por entre discursos de professores que ensinam ciências em uma cidade do nordeste paraense. **Revista Brasileira de Educação**, v. 29, p. e290124, 2024.

NASCIMENTO, Leticia. **Transfeminismo**. São Paulo: Jandaíra, 2021.

SIFUENTES, T. R.; DESSEN, M. A.; OLIVEIRA, M. C. S. L. DE .. Desenvolvimento humano: desafios para a compreensão das trajetórias probabilísticas. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 23, n. 4, p. 379–385, out. 2007.

SILVA, I. G. S. et al.. Indígenas Urbanos no Brasil: Desafios, Políticas Públicas e Perspectivas Decoloniais. **Revista Direito e Práxis**, v. 17, n. 2, p. e92197, 2026.

SOUSA, Maria de Fátima Aquino de. Heterossexualidade compulsória e seus impactos psicológicos em mulheres lésbicas: uma revisão de literatura. 2025. 17 f. Artigo (Bacharelado em Psicologia) - Universidade Estadual do Piauí, 2025.

TOMÁS, C.; GONÇALVES, C.. “O mundo aos nossos olhos e pelas nossas vozes”: o que crianças dizem sobre direitos, discriminações e diferenças, gênero e pobreza . **Educar em Revista**, v. 40, p. e91508, 2024.

VEIGA, L. As diásporas da bixa preta: sobre ser negro e gay no Brasil. **Tabuleiro de Letras**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 77–88, 2018. DOI: 10.35499/tl.v12i1.5176. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/tabuleirodeletras/article/view/5176>. Acesso em: 2 maio. 2026

VEIGA, L. M.. Descolonizando a psicologia: notas para uma Psicologia Preta. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 31, n. spe, p. 244–248, dez. 2019.

VERGÈS, Françoise. Uma teoria feminista da violencia. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

VYGOTSKY, Lev Semenovich et al. **A formação social da mente**. São Paulo, v. 3, p. 41-69, 1984.

EUZÉBIO, Felipe Aurélio. Memórias de uma criança viada, reflexões de um professor gay: um debate sobre masculinidades hegemônicas no espaço escolar. *Revista Diversidade e Educação*, v. 8 , n.1 , p. 473-491, jan./jun. 2020.